

Calendario

Horario	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9
9:30 10:15		Clase teórica Paisaje (Antropología)			Sesión de Trabajo	Que es y como redactar un proyecto de cooperación? (Rb) (II)	Que es y como redactar un proyecto de cooperación? (Rb) (III)	Que es y como redactar un proyecto de cooperación? (Rb) (IV)	
10:15 11:00		Clase teórica Paisaje (Arquitectura y Sostenibilidad)			Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	
DESCANSO			DESCANSO						
11:30 12:15		Clase teórica Paisaje (Ecología - Ambiente)			Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	
12:30 13:15	Presentación del Workshops. Objetivos _ introducción. (A. Gonzalez)	Clase teórica Paisaje (Derecho _ Normativa)			Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	
13:30 14:15	Presentación: El caso general de Guatemala. (historia, situación, etc). (R. Landaverry)	Clase teórica Paisaje (El caso de Mendoza. Argentina)			Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Entrega final de la documentación
DESCANSO			DESCANSO						
17:00 17:45	Reflexión general: La Cooperación para el desarrollo. (R. Viviani)	¿Que es y como redactar un proyecto de cooperación? (R. Landaverry) (I)			Sesión de revisión intermedia	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Sesión de revisión final	
18:00 18:45	Reflexión general sobre Sostenibilidad y Educación para el desarrollo. (N. Mora)	Sesión de Trabajo			Sesión de revisión intermedia	Sesión de Trabajo	Sesión de Trabajo	Mesa Redonda (Administraciones Publicas)	
19:00 19:45	Introducción al tema de los agro-combustibles. (Videoconferencia)	Sesión de Trabajo			Video conferencias	Video conferencias	Video conferencias		

Participantes

3.1. Participantes.

DIA 1:

Presentación del seminario: Ángel González. Doctor Europeo en "Architectural and Urban Design" por el Politécnico de Milán. Profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSA de Sevilla.

Reflexión general sobre la Cooperación para el Desarrollo: Roberta Viviani. Licenciada por la Universidad de Udine (Italia). Técnica en Proyectos de Cooperación para el Desarrollo. Universidad Católica de Milán (Italia). Experta en desarrollo rural sostenible, Master en Formación de Profesorado y Estudiante de doctorado en Participación y Ciudadanía por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Reflexión general sobre Sostenibilidad y Educación para el desarrollo: Néstor Mora Núñez. Director de la Oficina para la Sostenibilidad. Prof. del Departamento de Ingeniería de Sistemas Universidad de Cádiz.

Presentación del caso de Guatemala: Roberto Landaverry. Historiador, representante local, el educador popular y activista guatemalteco.

VIDEOCONFERENCIA 1: Carlos Aguilar: Investigador de la Secretaría Mesoamericana del Grito de los Excluidos, San José, Costa Rica, e investigador asociado en CLAES.

DIA 2:

Clases teóricas-PAISAJE:

- **Ponencia 1 (Antropología): Eloida Hernández.** Prof. Del Departamento de Ciencias Sociales, Área de Antropología Social, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
- **Ponencia 2 (Arquitectura): Carlos Tapia.** Profesor del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la ETSA de Sevilla. Coordinador adjunto del Modulo 1 del Master Ciudad y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla.
- **Ponencia 3 (Economía): Henry Morales López.** Doctor en Economía por la UNED con especialización en economía del desarrollo y de la cooperación Internacional. Miembro del consejo de coordinación del movimiento Tzuk-Kim Pop. *
- **Ponencia 4 (Ecología): Tom Kuchartz.** Periodista e investigador social. Estudios de Magister Artium en Filosofía, Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. Militante de Ecologistas en Acción: miembro de la Secretaría Confederal y coordinador del área de Agroecológica y Soberanía Alimentaria.
- **Ponencia 5 (El caso de Mendoza. Argentina): Gabriela Pastor.** Dra Arquitecta. Investigadora del CONICET. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Argentina.

DIA 5,6,7 y 8:

Seminario Internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria.
Sevilla. Del 22 al 30 Marzo de 2012.

Coordinadores Principales: Ángel González y Roberta Viviani

Teoría y Práctica sobre los Proyectos de Cooperación: Roberta Viviani. *Licenciada por la Universidad de Udine (Italia). Técnica en Proyectos de Cooperación para el Desarrollo. Universidad Católica de Milán (Italia). Experta en desarrollo rural sostenible, Master en Formación de Profesorado y Estudiante de doctorado en Participación y Ciudadanía por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.*

Conocimiento y contacto con la situación real:

- **Videoconferencia 2: Alfredo Chè.** *Representante de ACDIP (Asociación de Comunidades para el Desarrollo Integral del Peten) **
- **Videoconferencia 3: Byron Garroz.** *Investigador De La Coordinadora Nacional De Organización De Campesinos (Cnoc) **
- **Videoconferencia 4: A falta de confirmación.**

DIA 5:

Sesión de Revisión Intermedia:

- **Revisión (Intermedia): Roberta Viviani.** *Técnica en Proyectos de Cooperación para el Desarrollo. Universidad Católica de Milán (Italia). Experta en desarrollo rural sostenible.*
- **Revisión (Intermedia): Roberto Landaverry.** *Historiador, representante local, el educador popular y activista guatemalteco.*
- **Revisión (Intermedia): Domingo Sánchez.** *Profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSA de Sevilla. Coordinador del Master Ciudad y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla.*
- **Revisión (Intermedia): Gabriela Pastor.** *Dra Arquitecta. Investigadora del CONICET. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Argentina.*
- **Revisión (Intermedia): Ángel González.** *Doctor Europeo en "Architectural and Urban Design" por el Politécnico de Milán. Profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSA de Sevilla.*

DIA 8:

Mesa Redonda y Sesión Final:

- **Francisco Márquez,** *Coordinador de la Cooperación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de La Junta de Andalucía para Guatemala.*
- **Luis Olalla.** *Consejería de Cultura. Cooperación Cultural. Servicio de Cooperación y Programas Especiales.*
- **Oficina de Cooperación para el desarrollo. Universidad de Sevilla**
- **M. Jose Risco Ceniceros.** *Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.*

* A falta de Confirmación.

Seminario Internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria.
Sevilla. Del 22 al 30 Marzo de 2012.

Coordinadores Principales: Ángel González y Roberta Viviani